

ПОНЯТИЕ ЛЮБВИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИ БАРДУГО: «ТЫ МОЯ ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ»

Норметова Бибихоним Тулкин кизи

Студентка Национального Университета Республики Узбекистан имени

Мирзо Улугбека,

valentinawaterloo@gmail.com

Аннотация. Готовы ли герои современных произведений пожертвовать собой ради любимого? Наши любимые герои произведений Ли Бардуго не раз вызывали разногласия у читателей. Многие из нас дискуссировали об отношениях главного антагониста и героини во вселенной гришей, но так и не смогли уверенно сказать, что между ними была любовь. Как и в следующей дилогии Ли Бардуго «Шестерке Воронов». Это был намеренный толчок к дискуссии или писательница не смогла передать свои задумки и раскрыть своих персонажей?

Ключевые слова. *Понятие любви, современные произведения, лучшая инвестиция, вселенная гришей, действия, вороны.*

Читая современные произведения, большинство из нас сталкивались с

оригинальностью подхода писателей к теме любви. Современные писатели перестали восхвалять любовь, перестали им слепо восхищаться, они показывают чувства словами, любовь – действиями персонажей. Одним из таких жанров, где широко используют эти приёмы, является фэнтези. На сегодняшний день, свою популярность в мире фэнтези обретают произведения Ли Бардуго. Особое место среди них занимают трилогия о гришей: «Тень и Кость», «Штурм и буря», «Крах и восход»; и дилогия: «Шестерка воронов» и «Продажное королевство».

Трилогия гришей. По легендам народа этого произведения, есть некая заклинательница солнца, Гриш, которая придёт и спасёт их от деяний Черного Еретика, Короля Теней, создавшего Тенистый Каньон, кишачий чудовищами, медленно уничтожающий некогда великое государство Равки.

Главная героиня, *Алина Старкова*, является заклинательницей солнца. Она — сирота, которая в 17 лет случайно обнаруживает у себя особый дар. В мире гриш (заклинателей) это уникальная сила. В начале истории Алина постоянно сомневалась в себе, была наивной, глуповатой. В дальнейшем она быстро учится на своих ошибках, использует слабости врагов, постепенно обретает уверенность в себе, принимает себя и свою силу. К концу книги она представляется нам более зрелой и сильной заклинательницей, которая действует, руководствуясь собственным благом — и логикой! — и принимающей неожиданные решения. Вместе с тем, автор добавила несколько любовных линий, связывающую её с другими героями. Много вопросов вызывали в основном отношения Дарклинга и Алины.

Дарклинг (он же Александр и главный антагонист этой истории) — более 150-летний гриш, взыватель тьмы, заклинатель, способный усиливать дары других гришей.

«Лишь один гриши носил черное... лишь одному позволялось носить черное.»

Ли Бардуго («Тень и Кость», о Дарклинге)

Хитрый, опасный, могущественный, стремящийся создать государство, где будут править гриши, которых с давних времен пытались уничтожить, от которых боятся, которых ненавидят. Дарклинг - амбициозный и умный мужчина, искусно скрывающий свои слабости. Александр видел сотни смертей, наблюдал как обращались в прах менее сильные гриши, и, помимо власти своего королевства он хочет, чтобы рядом был кто-то, столь же достойный, кто-то понимающий его. Мать

Дарклинга так же сильна, как он, но их пути давно разошлись. Мать вырастила его тем, кем он стал: внушала парню, что он избранный, что гриши лучше простых людей. Но когда Александр захотел изменить положение гришей, спасти их от рабства и презрения людей с помощью кардинальных мер, она отстранилась от него и затем предала. Александру нужен кто-то, кто не поступит с ним подобным образом.

В начале трилогии Дарклинг подразумевается, как любовный интерес Алины, оба они сильно привязаны друг к другу: *«Тут он рассмеялся. Я впервые услышала его смех: милый, раскатистый звук,»*- Алина о Дарглинге. Он не раз демонстрирует свои чувства Алине, рассказывает свои тайны, якобы не известные больше никому:

«- Я долго ждал тебя, Алина. Мы с тобой изменим мир» (Дарклинг Алине).

Его предательство и обман вскрываются вскоре после этого, оставляя в тайне,

были ли его чувства к ней искренними или нет. Нам ясно дают понять, что он манипулировал Алиной, чтобы достичь своей цели, но при этом автор, не говорит, что все его слова и действия были обманом. Автор как-бы намекает, что если не любовь, то глубокое физическое и ментальное влечение к ней остается на протяжении всей истории, давая понять, что это не было ложью.

«Подобное притягивает подобное.» Сила наших героев схожая, и она притягивает их друг другу. Во время Штурма и Бури было очевидно, что между ними появилась некая связь, так как Дарклинг может посещать Алину по желанию в осязаемой и четкой форме воображения, в виде призрака и с каждым разом эта форма становится более ясной. Алина, конечно, была обеспокоена их встречами и спросила его, почему он не оставляет ее в покое. Его ответ явно подразумевал, что он видит в Алине свою единственную спутницу и утешение в темноте. Автор показывает их непостижимые отношения

еще одним способом: в часовне, где Алина и Дарклинг могли манипулировать способностями друг друга через определенную связь. Когда они встречаются в часовне, он говорит, что ее видения были реальны, и обещает, что никогда не отвернется от того, кем она была на самом деле, потому что они были похожи, как никто другой. Становится ясно, что эта история про них, они так схожи и такие разные. Алина не верит ему, она делает вид, что принимает его предложение мира и она манипулирует им, чтобы украсть ничего, монстров, через их связь и попытаться убить их обоих, но безуспешно.

В Крахе и Восходе Алина нанесла ему визит с помощью связи, разделенной между ними. Он спросил ее, почему, и она сказала, что она действительно

хочет его видеть.

«–Ты могла бы сделать меня лучше.

–А ты мог бы сделать меня монстром.»

Ли Бардуго («Крах и Восход», Дарклинг, Алина)

Дарклинг сказал ей, что она предназначена быть его равновесием и может сделать его лучшим человеком, на что она ответила, что он может сделать ее монстром. Он предложил ей трон несмотря на то, что она пыталась убить его. Его терпение, казалось бы, является проявлением привязанности, которую он питал к ней. Он назвал Алине свое настоящее имя, что вызвало у нее беззаботный смех, отметив, какое это на самом деле *обыкновенное имя*. В ответ на смех Дарклинг искренне улыбается. Здесь мы можем подчеркнуть, что у Дарклинга определённо есть некие чувства к Алине.

К концу книги Дарклинг паникует из-за того, что сила, дарованная Алине, исчезает, он понимает, что она больше не была его равновесием, и он был действительно один в мире. Пользуясь этим, Алина вонзила нож в его сердце. Она плакала над его телом и повиновалась его просьбе не хоронить его, ведь его могилу могут осквернить. Потому труп Дарклинга сжигают, и Алина шепчет над ним его настоящее имя — Александр.

Они в этой истории были созданы друг для друга, они противовес друг друга, символ добра и зла, света и тьмы, но история не любит злодеев. Смерть – единственный исход для злодея.

Ещё одна история любви, которую нельзя обойти стороной это история **Жени Сафина**. Женя была самой первой подругой Алины с того момента, как

Заклинательница солнца попала в Малый дворец. Женя — великолепная Гриша с длинными огненно-рыжими волосами, янтарными глазами. После того, как на нее напала **ничегой**, ее кожа покрылась шрамами, и у нее остался один глаз. Теперь она носит повязку на глазу. Женя очень стремится к знаниям. Она любопытна и ставит

под сомнение логику, создание и понимание вещей.

Женя влюблена в **Давида**. И кажется, что он ее почти не замечает, но на самом деле Давид очень беспокоится за нее, когда она была на стороне Дарклинга, часто спрашивая Алину, как дела у Жени. В конце Штурма и Бури он тот, кто выходит вперед, чтобы отвести ее на их сторону королевской часовни, когда выясняется, что она изранена **ничегоями**. Женя побеждена и морально истощена. Давид подбирает слова о том, *что ей не нужна ее красота, ее броня, чтобы защитить сталь внутри нее.*

В этой истории мы рассмотрели две разные линии развития отношений между главными персонажами и второстепенными. Можем отметить, что несмотря на то, что Женя и Давид были персонажи не главной степени, автор умела смогла передать эмоции и чувства этих персонажей с помощью диалогов, деталей (таких, как описание: взглядов, черт лица и физических движений), не выделяя их отношения от основной истории.

Следующая история Ли Бардуго не уступает предыдущей. Сама аннотации этой дилогии представляется как описание центральных персонажей и их сильных сторон, между тем как бы приглашает нас присоединиться к их приключениям: «Кеттердам – шумный центр международной торговли, где по сходной цене можно купить все, и лучше других это знает юный гений преступного мира Каз Бреккер. Ему выпадает шанс на ограбление века, которое может сделать его невообразимо богатым. Но один он не справится... Узник, обуреваемый жадой мести (*Маттиас*). Стрелок, который любит

испытывать судьбу (*Джеспер*). Беглец из высших слоев общества (*Уайлен*). Шпионка, известная под кличкой Призрак (*Инеж*). Девушка из магического ордена гришей с необычным даром (*Нина*). Вор с талантом выходить сухим из воды (*Каз*). Шесть опасных изгоев. Одно невозможное похищение.»

Каз Бреккер (Ритвелд) и Инеж Гафа. Пожалуй, самая интересная пара в этой истории. Их отношения развиваются постепенно.

«–Я торгую сведениями, Хейлс, – сведениями о том, чем занимаются люди, когда думают, что их никто не видит. Позор весомый любых денег».

Ли Бардуго (Каз Бреккер, «Шестерка воронов»)

Для Каза, будущего короля преступного мира Кеттердама, Инеж всего лишь

инвестиция, девушка, которую он купил за необычные способности бесшумно передвигаться, чтобы она стала его призраком и раскрывала тайны всех остальных. По крайней мере, так было вначале.

Они коллеги, партнеры. Каз все больше замечает, как начинает все сильнее опираться на нее, пока наконец не отваживается сказать в лицо. Инеж тоже непроста, имеет внутренний стержень, ставит ему ультиматум. Каз пытается преодолеть свою фобию прикосновений ради нее, но ему это даётся очень сложно. Каз сам не знает, что делать со своими чувствами, и поначалу даже пытается их игнорировать, убеждая себя в том, что Инеж лишь его самая лучшая инвестиция. Если Инеж останется с Казом, то загубит свою мечту, но и бросать Каза она не хочет.

Один из любимых моментов книги, когда Каз осознал свои чувства: *Он должен сказать ей... что? Она чудесная и храбрая, и он ее не заслуживает. Он неправильный, лживый, перекрученный, но не настолько безнадежный, чтобы не суметь собрать из себя некое подобие мужчины, который ей подходит. Сам того не понимая, он начал полагаться на нее, искать ее, нуждаться в ее близости.*

«Несмотря на весь свой эгоизм и жестокость, Каз все еще был тем мальчиком, который спас ее. Ей тоже хотелось верить, что его стоит спасти». — Ли Бардуго (Инеж Гафа, «Шестерка воронов»)

Несмотря на грубую и жестокую репутацию Каза, Инеж считает, что у Каза в глубине души доброе сердце, и это постоянно подтверждается, указывая на действия, которые он предпринял для других.

Несмотря на взаимность романтических чувств Каза к ней, Инеж продолжает ставить свои жизненные цели выше отношений с ним. Каз также постоянно отрицает свои чувства к Инеж. Когда Каз просит ее остаться с ним в Кеттердаме, она говорит ему, что он должен стать лучше и открыться ей, прежде чем они смогут продолжить отношения.

«— Я буду с тобой, если ты скинешь броню, Каз Бреккер. Или не буду вовсе.»
— Инеж Гафа («Шестерка воронв»)

В заключительной главе с ними двумя, Каз не носит перчатки на публике (массивный шаг для гаптофоба ^[1]), а также держит ее за руку, две вещи, которые он никогда не сделал бы раньше. Он также рассказывает ей, что купил ей корабль для охоты на работорговцев, а также вел переговоры с королем Николаем, чтобы найти ее родителей и привезти их в Кеттердам. Вне себя от радости, Инеж приглашает Каза встретиться с ними вместе с ней. Затем он спрашивает ее, лежит ли его галстук прямо, прежде чем идти к ним. Сцена оставляет открытый финал, который подразумевает потенциальное романтическое будущее между ними двумя.

Нина Зеник и Маттиас Хелвер. Девушка из магического ордена гришей и солдат, который предал свою страну.

«Маттиас Хелвар был солдатом и героем. Он спас меня от утопления. Он помог нам обоим выжить на льду. Он провел год в худшей тюрьме в мире за

^[1]Гаптофобия – это собирательный термин, он обозначает страх прикосновения любых людей.

преступление, которого не совершал. Он простил меня за то, что я предал его. Он сражался рядом со мной, и когда он мог бросить меня, он повернулся спиной к единственной стране, которую он когда-либо знал. За это его заклеили как предателя. Но он не был. Он верил, что его страна может стать больше, чем она была».

Нина о Маттиас («Король Шрамов»).

Маттиас встречается Нину на Блуждающем острове за год до "Шестерки Ворон" после того, как Нина покидает свою группу Гриши во главе с Зоей Назяленски. Он узнает в ней Гришу и захватывает ее, забирая на корабль, чтобы предстать перед судом во Фьерде^[2]. После того, как некоторые другие *дрюскелле*^[3], предложили "повеселиться" с Ниной, Маттиас огрызается на них, сравнивая Гришу с собаками. Она просит у него воды, говоря, что он не стал бы так жестоко обращаться с собаками. Маттиас не отвечает, но вскоре возвращается с жестяной чашкой воды для Нины.

Когда шторм разрушает корабль, Нина использует сломанную ручку кружки, чтобы выбраться из клетки, что спасло ей жизнь. Маттиас и Нина, предположительно, были единственными выжившими после кораблекрушения, и им пришлось работать вместе, чтобы преодолеть штормовой океан и добраться до берега, при этом Нина поддерживала его сердцебиение, а Маттиас плыл.

Поначалу они одинаково настороженно относятся друг к другу, даже не называя друг другу своих имен. Но они превратились в нечто близкое к союзникам, пока шли по дикой местности Фьердана. Нина обвинила Маттиаса в работорговле, чтобы вернуться на Родину, однако не смогла, а его отправили в тюрьму.

^[2]Фьерда (англ. Fjerda) — самый северный народ, граничащий с Равкой на юге. Фьерданцы воспринимают силу Гришей как опасную и похожую на ведьминскую, и они обучают своих Дрюскелле охотиться и убивать Гришей.

^[3]Дрюскелле (Drüskelle) — это священные воины из Фьерды, которые охотятся за Гришей для суда и казни/ После побега из Хеллгейта Маттиас был злее и холоднее, чем изначально с Ниной. Слабость, которую он всегда питал к Нине, росла на протяжении всего путешествия *воронов*, пока не достигла точки привязанности и любви.

"Я был создан, чтобы защищать тебя. Даже после смерти я найду способ".

Маттиас – Нине, «Продажное королевство»

Их отношения перешли с самого края на край, от ненависти, которую навязали им обоим их страны, к любви, которую они смогли понять и принять. Но конец их любовной истории не очень радует нас. Маттиаса убивает молодой солдат его же родины, где нашего героя давно считают преступником, защитившим врага и предавшим свою родину.

«Глава 40. Маттиас.

Маттиасу вновь снился сон. Снилось она. Кругом бушевала буря, заглушая голос Нины. Тем не менее он уходил с лёгким сердцем. Каким-то образом он знал, что с ней всё будет хорошо и она найдёт, где укрыться от мороза.

Маттиас снова оказался на льду и услышал вдалеке волчий вой. Но на сей раз он знал, что они приветствовали его возвращение домой.»

Ли Бардуго, «Продажное королевство».

И Нина осталась одна, но дав обещание, что она постарается изменить мышление заблужденных солдат, она покончит с враждой между их государствами.

«Он верил, что его страна может стать больше, чем она была. Он жил с честью и умер с честью. Он не всегда был хорошим человеком, но у него было доброе сердце. Большое, сильное сердце, которое должно было биться еще много лет.» *Нина о Маттиас («Король Шрамов»).*

Казалось бы, один и тот же автор, но истории любви, их развитие и пик совершенно разные, такова и человеческая натура, мы все разные. Автор превосходно справилась со своей задачей и смогла показать, что любовь бывает разной: кто-то любит и ненавидит; кто-то ненавидит, а затем понимает, что любит; кто-то скрыто любит и бережет эти чувства, будто самое ценное; кто-то любит и мечтает; а ещё кто-то считает недостойным любви, когда его уже любят.

Заклячая всё ране приведенное, мы можем сказать, что в современном мире, понятие любви многогранно, и каждый чувствует и описывает совсем по-разному, на данный момент, ни сколько стиль и вид выражения играет роль, сколько сами действия, слова, проступки персонажей, даже маленькая деталь, описанная автором, может поменять восприятие персонажа читателем. Радует то, что сами истории произведений Ли Бардуго разнообразны, неповторимы и не монотонны, а богаты фантазиями, которые не лишены логической связи.

Литература :

1) Отношения героев гришаверс глазами читателей:

<https://m.vk.com/@alarkling-analiz-personazhei-i-ih-otnoshenii>

(29.11.2022)

- 2) Отношения главных героев шестёрки воронов глазами читателей:
https://thegrishaverse.fandom.com/ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%93%D0%B0%D1%84%D0%B0 (29.11.2022)
- 3) Основная информация
https://thegrishaverse.fandom.com/ru/wiki/The_Grishaverse_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 (29.11.2022)
- 4) «Тень и кость» Ли Бардуго; опубликован в 2012 году издательством Macmillan Publishers в США.
- 5) «Штурм и буря» Ли Бардуго; первая публикация 4 июня 2013 года в США.
- 6) «Крах и восход» Ли Бардуго; опубликован в 2014 году.
- 7) «Шестерка воронов» Ли Бардуго; опубликован в 29 сентября 2015 г.
- 8) «Продажное королевство» Ли Бардуго ; впервые опубликован 20 сентября 2016 г.
- 9) Отношения второстепенных героев глазами читателей:
https://thegrishaverse.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0?so=search (08.01.2023)
- 11) Отношения Каза и Инеж: <https://www.livelib.ru/review/2105773-shesterka-voronov-li-bardugo> (10.01.2023)
- 11) Маттиас Хелвер: https://thegrishaverse.fandom.com/wiki/Matthias_Helvar (11.01.2023)
- 12) «Король Шрамов» Ли Бардуго; опубликовано 29 января 2019 г.
- 13) Термины <https://thegrishaverse.fandom.com/ru/wiki/Категория:Термины> (11.01.2023)

KINDS OF POPULAR SCIENTIFIC ARTICLES 2023
